

NEW UZBEKISTAN STARS

Azamatova Dilbar Abdusatorovna
an 8th-grade student of general secondary
education school No. 24 of Samarkand city and
a 7th-grade student of the stringed section of children's
music and art school No. 3

Abstract: We have been proud of the rich history of our country for a long time. In fact, great personalities in all fields have grown and are growing in it. In this article, there are many opportunities for young people to show their talents in our country, and they are making good use of it.

Key words: New Uzbekistan, spiritual and educational propaganda, group of propagandists, politicians, scientists, psychologists, artists, cultural figures, higher education institutions.

YANGI O'ZBEKISTON YULDUZLARI

Samarqand shahar 24-sonli umumiy o`rta ta`lim maktabining
8 -sinf o`quvchisi hamda
3-son bolalar musiqa va san`at maktabining
Torli sozlar yunalishinig 7-sinf o`quvchisi
Azamatova Dilbar Abdusattorovna

Annotatsiya: Yurtimizning boy tarixiga egaligi bilan azaldan faxrlanib kelamiz. Darxaqiqat, unda barcha sohalr bo`yicha buyuk shaxslar yetishib chiqqan va yetishib chiqmoqda. Ushbu maqolada yurtimizda yoshlarni istedadlarini namoyon etishlari uchun keng imkoniyatlar ochilayotgani hamda bundan unumli

foydalanmoqda.

Kalit so`zlar: Yangi O'zbekiston, ma'naviy-ma'rifiy targ'ibot, targ'ibotchilar guruhi, siyosatchilar, olimlar, psixologlar, san'atkorlar, madaniyat arboblari, oliy ta'lim muassasalari.

Yurtimiz yaqin vaqt ichida turli sohalarda jadal rivojlanish kuzatilmoqda. Buni xalqaro ekspertlar ham albatta yuqori baholashyapti. “Yangi O'zbekiston” so'zi esa allaqachon xalq ichiga kirib bordi. Bu insonlarni rivojlanishga va yangilik qilishga undamoqda. Bu borada albatta joylarda targ'ibotlarni olib borishda eng muhim bo'g'in bu o'zbeklarning milliy qadriyatlaridan biri qo'ni qo'shnichilik, mahalladoshlik an'anasi deb bemalol ayta olamiz. Mahallada qanday muammo bor, kimga yordam kerak? Bularni faqat o'sha joyda istiqomat qilayotganlar yaxshi biladi. Ayniqs yoshlarning umuman olganda barcha fuqarolarning huquqqiy ongini o'stirishda mahallaning o'rni o'ziga yarasha salmoqlidir.

Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning: "Hozirgi vaqtda mamlakatimizda yana bir muhim Uyg'onish jarayoni kechmoqda. Shuning uchun

“Yangi O'zbekiston” va “Uchinchi Renessans” so'zlari hayotimizda o'zaro uyg'un va hamohang bo'lib yangramoqda, xalqimizni ulug' maqsadlar sari ruhlantirmoqda. Bugungi kunda O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanib bormoqda," – deb bejizga ta'kidlamadilar.

Yoshlarni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb qilish, ularning axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini oshirishga qaratilgan 5 ta muhim tashabbus hayotga samarali olib kirilyapti. Ushbu islohotlarning mazmun-mohiyati va ahamiyatini xalqimizga yetkazish, targ'ibot tadbirlarini mahallalar bo'yicha o'tkazish, aholi kayfiyatini ko'tarish maqsadida “Yangi O'zbekiston – yangicha dunyoqarash” ma'naviy-ma'rifiy targ'ibot tadbirlarini tashkil etilmoqda.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun-mohiyati va ahamiyatini keng jamoatchilikka yetkazish ishlarini mahallalarda tashkil etish bo'yicha Respublika shtabining 7 yo'nalish bo'yicha ishchi guruhi tuzildi. Ularga targ'ibot guruhlari faoliyatini tashkil etish va muvofiqlashtirish, targ'ibot materiallarini tayyorlash va yetkazish, oliy ta'lim muassasalari tomonidan mahallalarda targ'ibot ishlarini tizimli olib borish kabi vazifalar belgilab berildi. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi “Ma'rifat” targ'ibotchilar guruhi va Yozuvchilar uyushmasi a'zolari, siyosatchilar, olimlar, psixologlar, san'atkorlar, madaniyat arboblari hamda yoshlardan iborat Respublika targ'ibot guruhlari o'z faoliyatini mamlakatimiz bo'ylab boshladi.

Kamina Samarqand shahar 24-sonli umumiy o`rta ta`lim maktabining 8 -sinf o`quvchisiman. Shu bilan birga 3-son bolalar musiqa va san`at maktabining “Torli sozlar yunalishi”ning 7-sinf o`quvchisi Azamatova Dilbar Abdusattorovna bo`laman. Ushbu o`quv dargohda mehribon va jonkuyar ustozlarim yordamlari bilan skripka, pionino va gitara cholg`u asboblarini moxirona chalishni o`rgandim. Hamda ko`plab tanlovlarni shaxar, viloyat, respublika bosqichlarida

qatnashdim. Xususan "Kamalak yulduzlari", "Muxtor Ashrafiy", "Qaldirg`och", "Sen zo`rsan", nomli ko`rik tanlovlarda va shu bilan birga xalqaro tanlovlarda xam qatnashib nufuzli o`rinlarni egallab kelayotganim shu mehribon ustozlarimning ulkan e`tiborlari tufaylidir.

Bulardan:

- Sochi shaxrida 2019- yilda bo`lgan "Ya MOGU" ko`rik tanlovida 1- chi o`rinni,
- Sankt-Peterburg shaxrida 2020- yilda o`tkazilgan "ARTIS" ko`rik tanlovida 2- o`rinni,
- Moskva shaxrida esa 2021- yildagi "умные и талантливые" nomli ko`rik tanlovda 1 chi o`rinni,
- 2021(Kozokiston Nur-Sulton)shaxrida bulgan "EL GRAN ASTOR" nomli ko`rik tanlovda 2 chi urinni,
- 2022y(Ukraina) da bulgan "Soul" nomli kurik tanlovda 2 chi urinni egallaganman va hozirgacha boshqa tanlovlarda xam qatnashib kelmoqdaman.

Biz yoshlarni qo`llab quvvatlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qarori bilan «Yangi O`zbekiston yulduzlari» madaniyat va san`at milliy mukofoti to`g`risidagi nizom [tasdiqlandi](#).

Vazirlar Mahkamasining 14.10.2022 yildagi [594](#)-son qarori bilan «Yangi O`zbekiston yulduzlari» madaniyat va san`at milliy mukofoti to`g`risidagi nizom tasdiqlandi.

Mukofot bilan taqdirlash uchun nomzodlar tanlab olinadigan mezonlar belgilandi:

- jahon miqyosidagi ko`rik-tanlov va festivallarda yuqori o`rinlarni egallash;
- o`zbek san`ati va madaniyatini dunyo sahnalarida namoyish etib kelish;
- munosib ijodiy kadrlarni tayyorlash;
- ijodiy asarlarda madaniyatimizning o`ziga xosligini aks ettirish;

- yil davomida ijodiy asarning ommalashganligi va boshqalar.

Milliy mukofot to`g`risidagi nizomda quyidagilar ham nazarda tutilgan:

- mukofotga nomzodlarning hujjatlarini qabul qilish va ko`rib chiqish tartibi;
- taqdirlash marosimini tashkil etish va o`tkazish.

Madaniyat va san`at sohasidagi milliy mukofot 20 ta nominatsiya bo`yicha har yili bir marta taqdim etiladi. Nomzodlar har yili 10 yanvardan 10 fevralgacha tanlab olinadi, tanlab olinganlar 1 martgacha OAV va ijtimoiy tarmoqlarda e`lon qilinadi. Maxsus komissiya 10-15 noyabr kuni nomzodlarga oid hujjatlarni ko`rib chiqib, har bir nominatsiya bo`yicha eng yaxshi natija ko`rsatgan uch nafar nomzodni saralab oladi.

Xulosa qilib aytganda, soliq tizimi, sud huquq sohasi, davlat organlarining

aholi vakillari oldidagi burch va majburiyatlari borasida xalq orasida yetarlicha huquqiy ma'lumotlar yo'q. Yangi O'zbekiston tub zamiri ya'ni ildizlari borib ulanadigan xalqning bilimlarini, huquqiy ongini rivojlantirish eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu borada mahallaning o'rni katta ahamiyat kasb etadi. Mahalla jamiyatning asosiy bo'gini bo'lgina qolmay ildizi hamdir. Mamlakatimizni har tomonlama rivojlantirishda asosiy kuchlardan va boshlang'ich nuqta hisoblangan mahalla ayni muddao. Bu borada targ'ibot ishlarini olib borish, mahallalarda huquqiy sohalarni yaxshi biluvchi mutaxassislar bilan joylarda tushuntirish ishlari olib borish muhim hisoblanadi. Mahallardagi bu kabi ishlar, ajrimlar, turli tushunarsiz hujjatbozsizliklar, ortiqcha sarsonlik, korrupsiya va turli jinoyatlarni oldini olishga xizmat qiladi. Yangi O'zbekiston bu yangicha dunyoqarash, yangi g'oyalar, yangicha fikrlay oladigan va har tomonlama kuchli bilimli insonlarning katta jamoasi ya'ni birligi demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Yangi O'zbekiston" gazetasi, 21 03.2021.y "O'zbekiston mahalla tizimi xodimlari va faollariga". <https://yuz.uz/uz/news/ozbekiston-mahalla-tizimi-xodimlari-va-faollariga>
2. <https://uza.uz/uz> (O'zbekiston milliy axborot agentligi) "Mahalla - moziy, bugun va kelajakni tutashtiruvchi maskan".
3. <https://review.uz/uz/post/shavkat-mirziyoyev-yangi-vazirlik-tashkil-etish-togrisidataklif-bildirdi>
4. "Xalq so'zi" gazetasi, <https://iiv.uz/news/yangi-ozbekiston-demokratik-ozgarishlarkeng-imkoniyatlar-va-amaliy-ishlar-mamlakatiga-aylanmoqda>
5. <https://m.kun.uz/uz/news/2020/11/02/yangi-ozbekiston-yangicha-dunyoqarashmanaviy-marifiy-targibot-tadbirlari-boshlandi>
6. https://www.norma.uz/qonunchilikda_yangi/yangi_uzbekiston_yulduzlari

